

ESP GURUHLARIDA TEXNOLOGIYANING TADBIQI VA O'RNI

A'zamova Mohiro'y Jamshidovna

Termiz muhandislik-texnologiya institute assistent o'qituvchisi

moxiazamova@gmail.com

Abstrakt

Ushbu maqola ESP tilini o'rganishda turli xil texnologik uskunalarning joriy ishlatilishi va ta'siri haqida ma'lumot berishga mo'ljallangan. Ba'zi texnologik vositalar, you tube dasturlari, video yozuvlari va boshqalardan foydalanish o'qituvchilarga ta'lim sifatini oshirish va sinfdagi faoliyatni moslashtirish imkonini beradi, bu orqali o'quvchilarga talaffuzni ingliz tilida so'zlashuvchilar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri eshitish qobiliyatini o'zgartiradi va shu bilan til o'rganish tajribasini oshiradi. Qayerda yashashimizdan qat'iy nazar, masofaviy ta'lim dasturlari va muloqot orqali til o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish uchun bizga insoniy va moddiy resurslar bazasi mavjud. IT ingliz tili va boshqa chet tillari o'qituvchilariga yordam berishda, shuningdek, talabalar uchun til o'rganishni osonlashtirish va vositachilik qilishda katta ahamiyatga ega. Kompyuterlar, mobil telefonlar va boshqa o'qitish usullaridan foydalanish o'quvchilarga ta'lim muassasalarida yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi, sayohat qilish va muloqot qilishni osonlashtiradi. IT Google tarjima dasturlari tufayli tarjimonlar ko'p vaqtini tejaydi. Internetga kelsak, biz dunyo bilan turli xil narsalarni baham ko'rishimiz, har qanday manbadan haqiqiy materiallarni olishimiz va uzoq joylardagi odamlar bilan hech qachon bo'lmaganidek muloqot qilishimiz mumkin. Shunindek, bepul kompyuter dasturlari yozish, o'qish, xatolarni tuzatish, turli maqolalarni tarjima qilish kabi til ko'nikmalarini o'rganishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, til, o'quvchilar, internet, ESP sinfi va boshqalar.

Kirish

Muloqot inson tajribasining muhim qismidir. Muloqot tilning o'rni, his-tuyg'u va g'oyalarni ifodalash va baham ko'rishdir. Til bizga fikrimiz va his-tuyg'ularimizni boshqa odamlar guruhiga ifodalash imkonini beradi. Bu bizga o'rganish, o'rgatish, o'z xohish-istaklarimizni ifodalash, birgalikda yashashimiz uchun jamiyatda ma'lum me'yorlar va standartlarni kelishish imkonini beradi. Til hatto tovush, tana tili va hatto oddiy chizmalar orqali o'zini ifoda etgan g'or odamlarida ham instinktiv bo'lgan.

Ingliz tili juda muhim til, chunki u butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar tomonidan so'zlashiladi. Uning mashhurligi uni muloqot qilish uchun xalqaro tilga muhtoj bo'lgan ko'p millatli kompaniyalar uchun yaxshi tanlov hisoblanadi. Tilning ravonligi korxonalariga tobora xilma-xil ishchi kuchini yagona til bilan birlashtirish imkonini beradi. Ushbu bir tilli model muloqotda ancha yuqori samaradorlikni rag'batlantiradi. Ingliz tili juda muhim, chunki u hozirda dunyo tili deb ataladi.

Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP)

Til o'rganish biz tug'ilishimiz bilan tug'ilgan hodisadir. Bolalikda biz o'z ona tilimiz yoki ona tilimizda fikrlashni, muloqot qilishni va grammatika qoidalarini tushunishni o'rganamiz. O'shandan beri biz barcha yangi tillarni o'zimiz birinchi bilgan tilimizga - biz birinchi marta atrofimizdagi dunyoni tushungan tilimizga bog'liq holda o'rganamiz. Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP) - bu talabalarning professional muvaffaqiyati uchun qaysi til ko'nikmalarini foydali tarzda rivojlantirish kerakligini aniqlash uchun ehtiyojga asoslangan tushunchadir. Ingliz tilini chet tili (EFL) yoki umumiy ingliz tili sifatida o'rganish ingliz tilida so'zlashmaydigan mintaqada ingliz tilidan foydalanish hisoblanadi. Bugungi kunda, umuman olganda, ingliz tilida gapirishni o'rganish kundalik hayot tarzining turli jabhalarini yaxshilaydi. Qanday qilib boshqa odamlar ololmaydigan ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin, qanday qilib tarjimon hamrohligisiz sayohat qilish va eng muhimi, qanday qilib boshqa millarni ortda qoldirish kerak? Javob: oddiygina umumiy ingliz tilini o'rganish orqali. Ammo ingliz tilini o'rganuvchilar uchun barcha turdagi operatsiyalar uchun ingliz tilini o'rganish imkoniyati yanada muhimroqdir, chunki ESP o'quvchilari allaqachon ingliz tili asoslariga ega va bir qator professional ko'nikmalar bilan

muloqot qilish uchun tilni o'rganmoqdalar. va ish bilan bog'liq muayyan funksiyalarni bajarishga imkon beradi. (Singx: 2005).

ESPni o'rgatishda ba'zi bir asosiy savollarni e'tiborga olish kerak, masalan: o'quvchilar kimlar, ularning til o'rganishga bo'lgan qarashlari, ular qanday ko'nikmalarga muhtoj bo'lishlari, ishdagi vaziyat, ularning lingvistik kelib chiqishi yoki kompetentsiya darajasi, ularning maqsadi va umidlari qanday va o'xshash. Rosenberg (Netiksiene-da: 2006) maqola yozdi, unda u aniq maqsadlar uchun ingliz tili va umumiy ingliz tili o'rtasidagi farqlarni tahlil qildi. O'z maqolasida u maxsus maqsadlar uchun ingliz tili, mos ravishda Business English va General English tillari qayerda bir-biriga mos kelishini ko'rib chiqadi. Ushbu savollarga aniq javob berish uchun maqola muallifi so'rov o'tkazdi. U bir guruh ingliz tili o'qituvchilaridan umumiy ingliz tili va biznes ingliz tili o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar haqida fikr yuritishni so'radi. Aqliy hujum ishtirokchilari tomonidan taklif qilingan bir qator g'oyalar quyida keltirilgan:

Biznes ingliz	Umumiy ingliz
Ixtisoslashgan lug'at	Bo'sh vaqt faoliyati
Motivatsiya bilan bog'liq ish	Rejadan chetga chiqishda ko'proq erkinlik
Muzokaralar va taqdimotlarni o'rgatish	O'yinlar uchun ko'proq vaqt
Texnika	Adabiyotlar
Talabalar juda maqsadga yo'naltirilgan	Qo'shiqlar
Jiddiyroq	Erkin atmosfera
Ish yozishmalari	Umumiy yozish qobiliyatlari

Rozenbergning so'zlariga ko'ra, ikkita ro'yxat tahlil qilinganda, umumiy ingliz tili va maxsus maqsadlar uchun ingliz tili quyidagi umumiy jihatlarga ega degan xulosaga kelish mumkin: Grammatika va funksiyalar - grammatika qoidalari hamma joyda bir xil; umumiy lug'at va imkoniyatlar haqida tashvish, kundalik ingliz tili, kichik nutq, sayohat lug'ati, omon qolish ingliz tili va hozirgi voqealar. Dadli-Evans

(Entoni: 1997)ga ko'ra ESP (Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili) "amaliy ELT" (ingliz tilini o'qitish) deb nomlanadi, chunki har qanday kursning mazmuni va maqsadlari ma'lum bir guruhning ehtiyojlari bilan belgilanadi. ESP ko'pincha talabalarni butun dunyo universitetlarida akademik o'qishga tayyorlaydigan EAP (Akademik maqsadlar uchun ingliz tili) ga bo'linadi. Talabalar akademik maqolalar yozish, ma'ruza matnlarini yozib olish va imtihonlarga o'qish kabi ko'nikmalarni o'rganadilar, shuningdek, umumiy yoki alohida ish joyida o'qitish va rivojlantirish bo'yicha ingliz tilini o'rgatuvchi EOP (Kasbiy maqsadlar uchun ingliz tili) ham bir turi hisoblanadi. Kasbiy maqsadlar uchun ingliz tilining keyingi bo'limlari ba'zan biznes ingliz tiliga, professional ingliz tiliga (masalan, shifokorlar, huquqshunoslar uchun ingliz tili) va kasbiy ingliz tiliga (masalan, turizm, hamshiralik, aviatsiya va g'isht teruvchilik uchun ingliz tili) aylantiriladi. Dadli-Evans tomonidan umumlashtirilgan ESP xususiyatlari quyidagilardan iborat:

ESP o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan, ESP o'zi xizmat qiladigan mutaxassislikning asosiy metodologiyasi va faoliyatidan foydalanadi, shuning uchun u nafaqat tilga (grammatikaga, leksika, registrga), balki ko'nikmalarga, nutqlar va ushbu faoliyatga mos janrlarga ham qaratilgan. Hozirgi vaqtda ESP amaliyotchilari madaniyatlararo muloqot va madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda (Gatehouse) tobora ko'proq ishtirok etmoqdalar.

An'anaviy ravishda ESP kurslari odatda o'rta yoki yuqori darajadagi kattalar uchun mo'ljallangan. Hozirgi kunda ko'plab talabalar akademik yoki kasbiy ingliz tilini ertaroq va pastroq darajada o'rganishni boshlashlari mumkin. ESP grammatika va til tuzilmalarini o'rgatishdan ko'ra kontekstdagi tilga ko'proq e'tibor beradi. U buxgalteriya hisobi yoki kompyuterdan turizm va biznesgacha bo'lgan turli mavzularni qamrab oladi. Shuning uchun, Dadli-Evans (Gatehouse) bo'yicha ESPning aniqlovchi xususiyati shundaki, o'quv va materiallar ehtiyojlarni tahlil qilish natijalariga asoslangan bo'lib quyidagi asosiy savollarga javob beradi: Talabalar ingliz tilini nima qilishlari kerak?

Ular qaysi ko'nikmalarni egallashlari kerak va qanchalik yaxshi?

Tushunish yoki ishlab chiqarish maqsadida ular qaysi janrlarni egallashlari kerak?

Butun dunyoda kasbiy ta'lim va o'rganish ko'payganligi sababli, maxsus maqsadlar uchun ingliz tili tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Globallashuvning tarqalishi bilan ingliz tilidan xalqaro muloqot tili sifatida foydalanish ortib bormoqda. Tobora ko'proq odamlar ingliz tilidan kasbiy kontekstlarda foydalanishmoqda. Talabalar yoshligida umumiy ingliz tilini o'rganishni boshlaydilar va shuning uchun ESPga ertaroq o'tishadi.

Ingliz tilida so'zlashadigan ba'zi mamlakatlarda, masalan, Buyuk Britaniya, Kanada, Amerika va hokazo hukumatlar iqtisodiy muhojirlarga ish joyida ishlash uchun zarur bo'lgan amaliy ingliz tili ko'nikmalarini olishda yordam berish uchun tashabbus ko'rsatmoqda. Masalan, Birlashgan Qirollikdagi ish malakalari uchun yangi ingliz tilidan boshqa tillarda so'zlashuvchilarga (ESOL) ish beruvchilar va xodimlarga turli bandlik sohalarida talab qilinadigan funktsional til ko'nikmalarini taklif qiluvchi kurslarga kirishda yordam berish uchun mo'ljallangan kurslar mavjud. Kontent mijozlarga xizmat ko'rsatish, sog'liq va xavfsizlik kabi mavzularni o'z ichiga oladi (Dudli-Evans, 2001 yil Britaniya Kengashida). Kiktauskiene (2006) ta'kidlashicha, tilni muayyan maqsadlarda o'rgatish o'quvchining turli xil kasbiy/kasbiy, ijtimoiy va boshqa ehtiyojlari bilan belgilanadi. Shuning uchun, maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP) fan, ish yoki texnologiyaning ixtisoslashgan sohasida ingliz tilidan kommunikativ foydalanishni rivojlantirish uchun mo'ljallangan maxsus dasturlarni o'z ichiga oladi. Kasbiy mavzuda gapira olish uchun umumiy lug'atni bilish etarli emas.

Texnologiya va ESP o'rganish

Insoniyat rivojlanib borar ekan, texnologiya ham u bilan birga rivojlanmoqda va hayotimizning kommunikativ jihati faoliyatiga ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy texnologiyalarning bir-birimiz bilan qanday aloqa qilishimizga ta'siri keng va xilma-xil bo'lib, biznesimiz va shaxsiy hayotimizga salbiy va ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi tilni o'rganish, ayniqsa kattalar o'zlarining kasblari tili sifatida tilni maxsus

maqsadlarda (ESP) o'rganish, so'nggi o'n yilliklardagi talaffuz va yozish ba'zi tadqiqotlarga asoslanib, ba'zi kattalar o'quvchilari ona tili bilan bir qatorda ball to'pladilar. Bularning barchasi uyda mobil telefon, iPad, kompyuter va boshqalardan boshlab eng yangi texnologiyalarga ega bo'lgani uchun. Zamonaviy texnologiyalar biz muloqot qilish tezligini keskin o'zgartirmoqda. Elektron pochta bir necha daqiqada yetkaziladi. Matnli xabarlar bir-birimizning telefonlariga bir necha soniya ichida qisqa xabarlar yuborish imkonini beradi. Biz tarmoq qamrovini doimiy ravishda rivojlantirish bilan deyarli hamma joyda telefon orqali istalgan odam bilan bog'lanishimiz mumkin. Tezkor xabar almashish va video konferentsiya odamlar guruhlariga real vaqt rejimida butun mamlakat va dunyo bo'ylab gaplashish imkonini beradi.

Ushbu jihozlardan birini qo'llash orqali har kuni ozgina o'rganish bir vaqtning o'zida bir vaqtning o'zida soatlab o'rganishdan ko'ra samaraliroq ekanligini bolalarning planshetlari, iPadlari, televizorlari va hokazolarida kun bo'yi sevimli dasturlari borligi bilan isbotlash mumkin. uyquga ketayotganda, kattalar har kuni mobil telefonda deyarli bir xil va yangi narsalarni takrorlashi, o'z fikrlarini ifodalash uchun turli til dasturlari yordamida, boshqalar bilan suhbatlashganda yoki akademik xat yoki ariza yozishni hohlaganda, namuna topish imkoniyatiga ega bo'lish orqali. uni internetda faqat google qidiruvi orqali va keyingi safar boshqa namunada. "Facebook", "skype" va "twitter" kabi ijtimoiy tarmoq saytlari ma'lumotni tezroq qiladi, to'liq so'zlarning shakllarini qisqartiradi va jumlar va fikrni to'liq rivojlantiradi. Texnologiyadan foydalanishdagi ushbu asosiy ijtimoiy tendentsiya ta'limga, ayniqsa ingliz tilini o'rganuvchilarga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ijtimoiy tarmoqlar o'quvchiga ular o'rganayotgan tilda gaplashadigan do'stlari bilan uchrashish imkoniyatini beradi. Ushbu formatda ular yangi do'stlariga tvit yozishlari, o'zlarining tvitlari va postlariga sharhlar yozishlari va ular bilan suhbatlashishlari mumkin. Shunday qilib, narsalarni tez-tez ko'rish, o'qish yoki eshitish orqali yodda tutish ancha oson bo'ladi. Tarmoqlarda siz mahalliy va xorijlik odamlar bilan onlayn tanishishingiz va qo'ng'iroqlar tizimi orqali guruhlar yoki individual shaxslar bilan

qiziqarli suhbat qurishingiz mumkin. Shunday qilib, har bir kishi boshqa millat va mamlakatlarning urf-odat va an'analarini o'rganadi. Qisqa vaqt ichida ular bir-biridan yangi so'zlarni, turli shakl va tuzilmalarni o'rganadilar. Shunday qilib, siz ingliz tilida nutqdagi har qanday xatoliklarni bartaraf etasiz va o'z tilini yaxshi biladigan til tashuvchilari bilan so'zlashuvorqali ko'p afzalliklarga ega bo'lasiz. Telekanalda berilgan intervyu shuni ko'rsatdiki, voyaga yetgan shaxslarning har beshinchisida uyali aloqa telefonlari mavjud, ya'ni ularning hayoti butunlay mobil telefonlarga qaram bo'lib qolgan. internet. Respondentlarning ko'p qismi telefonlarida yangilik bor-yo'qligini bilish uchun tunda uyg'onishlarini va ertalab birinchi navbatda ijtimoiy tarmoqlarni ochish va turli xabarlarini tekshirish ekanligini aytishdi. Ushbu faoliyatning afzalliklari haqida so'ralganda, ularning barchasi ijtimoiylashuvdan tashqari chet tillarini ham o'rganishlarini aniq javob berishdi. Ularning ko'p vaqti MP3 pleer tinglash, kunduzi iPad yoki iPhone-da LingQ-dan saboqlarni o'qishga sarflanadi. Respondentlar shuningdek, ingliz tilini o'rganish uchun sinfga yoki lingafon laboratoriyasiga borishning hojati yo'qligini, boshqa til kurslariga ko'p pul sarflashning hojati yo'qligini qo'shimcha qilishdi.

Amaliy o'qitish jarayonida u to'liq o'qitish jarayonining bir qismidir. Amalda, agar ingliz tilini o'qitishda multimedia texnologiyasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, talabalar ingliz tilida so'zlash va tinglash materiallaridan to'liq foydalanishlari, ularning umumiy qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin. Talabalarning tinglash, gapirish, o'qish va yozish bo'yicha tizimli trening, o'qituvchilarning ko'rsatmalari katta rol o'ynaydi, talaba asosiy bilimlarni olishiga yordam beradi, shuningdek, darslarda tilni o'rgatadi, ingliz tilida ifodalash qobiliyatini yaxshilaydi va ingliz tili uchun fundamental asos yaratadi.

Xulosa

Ushbu zamonaviy davrda biz o'quvchilarga til o'rganish jarayonida yordam beradigan bir qator yangi texnologiyalarga egamiz va zamonaviy texnologiyalar ingliz tilini xususan ESP, EAP va EOP yo'nalishlarida ham oz samarasini ko'rsatmoqda. Biroq dars o'tish jarayonida sinfda o'qituvchining rolini ham

unutmaslik lozim. Kelajakda ingliz tilini o'qitish va o'rganishda texnologiyalardan foydalanish yanada rivojlantiriladi va umid qilamizki, ko'proq talabaga yo'naltirilgan, lekin kamroq vaqt talab etiladigan texnologiyalar dars samaradorligini oshiradi . Xulosa qilib shuni aytish kerakki, har bir texnologiya dunyoga yangi oyna ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

• Dudley-Evans, T.(2001). English for Specific Purposes. In the Cambridge guide to TESOL, Cambridge University Press. Available at www.britishcouncil.com

• Hinkel, E. (2005)-Handbook of research in second language teaching and learning. Available at www.indiana.edu/1630tesp • Cavanaugh, C. S. (2001).

Cavanaugh, C. S. (2001). The effectiveness of interactive distance education technologies in K-12 learning: A meta-analysis. *International Journal of Educational Telecommunications*, 7 (1), 73-88.

• Chao, C.-C. (1999). Theory and research: New emphases of assessment in the language learning classroom. In E. Hanson-Smith (Ed.), *CALL Environments: Research, practice, and critical issues* (pp. 243-256). Alexandria, VA: TESOL.

The effectiveness of interactive distance education technologies

in K-12 learning: A meta-analysis. *International Journal of Educational*

Telecommunications, 7 (1), 73-88.

Fiorito, L. (2005) Teaching English for Specific Purposes (ESP). Available at <http://www.usingenglish.com/teachers/articles/teaching-english-for-specific-purposes-esp.html>

Harding, K (2007). English for Specific Purposes, Oxford University Press

Warschauer, M., & Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. *Language Teaching*, 31, 57-71.

http://www.ehow.com/about_6455160_effect-modern-technology-communication-processes.html

Zhanghongling (The development tendency of the modern foreign language teaching and the computer assisted instruction. Computer- Assisted Foreign Language Education 3.155